

Vol. II
No. 7
Septiembre - Diciembre
2024

Esp. Marta Beatriz Mucarzel

Universidad Nacional de Misiones. Argentina

mbmucarzel@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8908-7314>

Esp. Omar Peña Grau

Centro Latinoamericano de Estudios en

Epistemología Pedagógica Chile

omarleope@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6161-2866>

Cómo citar este texto:

Mucarzel, M. B., Peña Grau, O. (2024). Desde las Pedagogías Emergentes hacia el cambio de paradigma: Praxis Educativa. Revista Holón. Vol. II, No. 7. Septiembre - Diciembre. 2024. Pp. 59-71. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 20 de septiembre de 2024

Aceptado: 22 de octubre de 2024

Publicado: Septiembre - Diciembre 2024

Indexada y catalogada por:

DESDE LAS PEDAGOGÍAS EMERGENTES HACIA EL CAMBIO DE PARADIGMA: PRAXIS EDUCATIVA

Marta Beatriz Mucarzel

Universidad Nacional de Misiones. Argentina
<https://orcid.org/0000-0001-8908-7314>
mbmucarzel@gmail.com

Omar Peña Grau

Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica Chile
<https://orcid.org/0000-0002-6161-2866>
omarleope@hotmail.com

...

Correspondencia: mbmucarzel@gmail.com

RESUMEN

El artículo revisa lineamientos para una propuesta integradora de cambio en la educación, hacia un paradigma más humano, más liberador, más autónomo y amoroso, que rompa con los modelos estáticos que han regido durante años y se han arraigado en la práctica educativa. A estos fines, se ha utilizado un método de revisión de documentos y bibliografía, y se han tomado criterios para conceptualizar una serie de términos, ofreciendo una síntesis de la fundamentación general de nuestro proyecto. De manera más específica, se resumen los aspectos centrales que hacen a las pedagogías emergentes como cambio de paradigma posible en la praxis educativa. En este sentido, se enfatiza la relevancia del currículo suvidagógico, el meta-aprendizaje como pedagogía del ser, una pedagogía de la coexistencia y las pedagogías de la vida y de la tierra. Por último, nuestra revisión discute los debates actuales en torno a las pedagogías, y las posibilidades de CESPE Internacional como sede para una nueva sensibilidad en la educación. El objetivo de fondo apunta a una construcción curricular dinámica de reciprocidad permanente entre todos los actores del hecho educativo.

Palabras clave: Pedagogía, ciencias de la educación, aprendizaje, paradigma, desarrollo humano, pensamiento crítico.

FROM EMERGENT PEDAGOGIES TOWARDS A PARADIGM SHIFT: EDUCATIVE PRACTICE

Abstract

This paper reviews guidelines for an integrative proposal for change in education, towards a more human, more liberating, more autonomous and loving paradigm, which breaks with the static models that have ruled for years and have taken root in educational practice. To this end, a method of document and bibliography review has been used, and criteria have been selected to conceptualize a series of terms, offering a synthesis of the general rationale of our project. More specifically, the central aspects that make emerging pedagogies a possible paradigm shift in educational praxis are summarized. In this sense, we emphasize the relevance of the suvidagogical curriculum, meta-learning as a pedagogy of being, a pedagogy of coexistence, pedagogies of the

spirit and pedagogies of life and of the Earth. Finally, our review discusses the current debates around pedagogies, and the possibilities of CESPE International as a place for a new sensibility in education. The basic objective aims at a dynamic curricular construction of permanent reciprocity between all the actors of the educational process.

Keywords: Pedagogy, educational sciences, learning, paradigm, human development, critical thinking.

DAS PEDAGOGIAS EMERGENTES RUMO À MUDANÇA DE PARADIGMA: PRÁXIS EDUCACIONAIS

Resumo

O artigo revisa diretrizes para uma proposta integradora de mudança na educação, rumo a um paradigma mais humano, mais libertador, mais autônomo e amoroso, que rompa com os modelos estáticos que governaram durante anos e se enraizaram na prática educativa. Para isso, utilizou-se um método de revisão documental e bibliográfica, e foram adotados critérios para conceituar uma série de termos, oferecendo uma síntese da fundamentação geral do nosso projeto. Mais especificamente, são resumidos os aspectos centrais que fazem das pedagogias emergentes uma possível mudança de paradigma na práxis educativa. Nesse sentido, enfatiza-se a relevância do currículo suvidagógico, da meta-aprendizagem como pedagogia do ser, da pedagogia da convivência e das pedagogias da vida e da terra. Por fim, nossa revisão discute os debates atuais em torno das pedagogias e as possibilidades da CESPE Internacional como espaço para uma nova sensibilidade na educação. O objetivo subjacente aponta para uma construção curricular dinâmica e de reciprocidade permanente entre todos os atores do processo educativo.

Palavras-chave: Pedagogia, ciências da educação, aprendizagem, paradigma, desenvolvimento humano, pensamento crítico.

DES PÉDAGOGIES ÉMERGENTES VERS LE CHANGEMENT DE PARADIGME : PRAXIE ÉDUCATIVE

Résumé

L'article passe en revue les lignes directrices d'une proposition intégratrice de changement dans l'éducation, vers un paradigme plus humain, plus libérateur, plus autonome et plus aimant, qui rompt avec les modèles statiques qui ont gouverné pendant des années et qui se sont enracinés dans la pratique éducative. À ces fins, une méthode de revue de documents et de bibliographie a été utilisée, et des critères ont été adoptés pour conceptualiser une série de termes, offrant une synthèse du fondement général de notre projet. Plus spécifiquement, les aspects centraux qui font des pédagogies émergentes un possible changement de paradigme dans la pratique éducative sont résumés. En ce sens, la pertinence du curriculum suvidagogique, du méta-apprentissage comme pédagogie de l'être, de la pédagogie de la coexistence et des pédagogies de la vie et de la terre est soulignée. Enfin, notre revue discute des débats actuels autour des pédagogies et des possibilités du CESPE International en tant que lieu d'une nouvelle sensibilité en éducation. L'objectif sous-jacent pointe vers une construction curriculaire dynamique de réciprocité permanente entre tous les acteurs du processus éducatif.

Mots clés : Pédagogie, sciences de l'éducation, apprentissage, paradigme, développement humain, pensée critique.

INTRODUCCIÓN

Fundamentos de un marco curricular

El Informe de la UNESCO (2021) de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, recomienda una educación de la conciencia y del desarrollo del ser. Los puntos más estratégicos de dicho informe son: (a) las tensiones que han de superarse, (b) pensar y edificar nuestro futuro común, (c) implantar una educación durante toda la vida en el seno de la sociedad, (d) reconsiderar y unir las distintas etapas de la educación, y (e) elaborar estrategias para el cambio.

De allí que nuestra propuesta amplia tiene como propósito construir los lineamientos para un Marco Curricular Internacional, con la participación de los docentes, estudiantes e investigadores de los países hermanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Venezuela; y aquellos que se irán integrando. A estos fines, ya hemos elaborado un documento marco curricular extenso, que en esta revisión resumimos en algunos de sus aspectos clave.

Nos desafiamos a extender en América Latina, expresiones de búsqueda y enfoques integrados para la educación y la salud en nuestra región. Entendemos que vamos a diagramar un proyecto político en sí, y de educación popular, cuyo objetivo es formar pueblos y formar ciudadanos. El proyecto surge de los diferentes encuentros, ponencias, seminarios y conversatorios, experiencias de contexto situados, desarrolladas entre 2022 y 2023, en el marco de CESPE Internacional.

La pedagogía es una ciencia y como ciencia está en permanente investigación (González Arizmendi y Tano Castro, 2023) De allí que nuestra propuesta también incluye reflexionar acerca de una pedagogía desde el pensamiento complejo, que forme a las nuevas generaciones con la competencia del pensamiento complejo, relevante en la educación actual y futura (Morin y Sátilo, 2004). Formar estudiantes con competencia de pensamiento complejo es formarlos con capacidad de enfrentar la incertidumbre con habilidades y actitud innovadora, creativa, con pensamiento crítico, sistémico y científico. (Mucarzel, 2022).

Una pedagogía desde el pensamiento complejo supera los métodos lineales, cerrados, segmentados, homogeneizadores y reproductores de la enseñanza y el aprendizaje, en la que los docentes son reproductores de conocimiento, alineados en los programas de estudio, y los estudiantes meros repetidores de contenidos, ajenos a sus necesidades, intereses y curiosidades propias de su edad (Peña Grau, 2017; 2022). Su misión es formar integralmente a los estudiantes, en la que es fundamental desarrollar todos los aspectos de su personalidad y sociabilidad. Se trata de trascender la perspectiva reduccionista de aislamientos y fragmentación y promover un proceso que articule el pensar, el decir, el sentir, el hacer y el convivir para una educación verdaderamente integral-holística. En este sentido, hablamos de volvernos sentipensantes en la educación (Pupo Pupo, 2021).

Proponemos entonces un conjunto de pedagogías emergentes, más humanas, conectadas con la vida cotidiana del estudiante; donde la educación bonita, de lo sencillo, de lo contiguo, de cara a cara, y el encuentro humano son las bases de la enseñanza y el aprendizaje. Una pedagogía que eduque para la vida, para la incertidumbre y para el cambio permanente. Es una pedagogía que prepara para interrogar, comparar, discernir y analizar la información que permita resolver los grandes problemas que se presentan en el día a día (Naranjo, 2007).

Métodos

Con foco en los debates actuales en torno a las pedagogías emergentes, se ha utilizado un método de revisión de documentos y bibliografía, y se han tomado criterios para conceptualizar una serie de términos. A partir de esta revisión, se ofrece una síntesis de los resultados encontrados, que componen parte de una fundamentación general de nuestro proyecto marco. Nuestra revisión ha abarcado, en general, las últimas dos décadas de producción, aunque incluimos trabajos más clásicos desarrollados con anterioridad. Hemos empleado los siguientes descriptores: pedagogías emergentes, currículo suvidagógico, meta-aprendizaje, pedagogía del ser, pedagogía de la coexistencia, pedagogías de la vida y de la tierra.

Resultados

En la siguiente sección ofrecemos los resultados de la revisión efectuada. Específicamente, se resumen los aspectos centrales que hacen a las pedagogías emergentes como cambio de paradigma posible en la praxis educativa. En este sentido, se ha organizado la información en base a los siguientes ejes que detallamos a continuación: (a) el currículo suvidagógico, (b) el meta-aprendizaje como pedagogía del ser, (c) la pedagogía de la coexistencia, (d) pedagogías de la vida y de la tierra, y (e) las pedagogías emergentes como un entramado. Cabe aclarar que estos resultados conforman una breve síntesis de aspectos ya revisados por los autores del presente artículo y un grupo extenso de trabajo, y plasmados en un documento marco.

El currículo suvidagógico como nueva pedagogía

La Suvidagogia es la concreción de un sistema de ideas, principios y proposiciones vinculadas estrechamente al amor, a la coexistencia, a la otredad y a la convivencia (González Arizmendi, 2020).

Este enfoque, interpela al currículo prescripto, fragmentado e individualista que nos encadena a reproducir una forma de enseñanza y aprendizaje que nos condiciona frente a la realidad (Freire, 1970). Sin embargo, a pesar de ser arrastrados hacia ella, podemos liberarnos y ver otra, más humana, más ecológica, más amorosa, donde nadie quede afuera. De ahí lo inclusivo del enfoque suvidagógico y lo inclusivo en la práctica pedagógica (Bustos Corvalán, 2013). Quizás nunca sabremos cuál es la realidad verdadera, pues de acuerdo con los conocimientos actuales, la visión que tenemos es una fracción de lo percibido con nuestros sentidos (Ibáñez, 2008).

La suvidagogía plantea un enfoque crítico para configurar la práctica pedagógica dándole nueva identidad. Un insumo suvidagógico es comprender al otro. En su práctica pedagógica surge el docente vital a partir de la relación de intersubjetividad con el otro, los otros. ¿Qué le planteamos al docente vital en su proceso formativo? La posibilidad de modificar, mejorar, la forma de percibir, pensar, sentir, observar, hablar, ser y actuar (González Arizmendi y Tano Castro, 2023).

El currículo suvidagógico reconoce el conflicto, desde la historicidad del sujeto: del saber conocido (científico) al ignorado (saber cotidiano). La suvidagogía propone así el concepto de socio-contexto: escuelas, fundaciones, universidades, comunidades de aprendizaje dentro y fuera del aula. Desde lo epistemológico considera aspectos teóricos epistémicos y diseños metodológicos. Desde las diferencias, encuentros, complementariedades, flexibilidades y acercamientos de posturas opuestas (González Arizmendi, 2020); González Arizmendi y Tano Castro, 2023).

El currículo suvidagógico invita a la comprensión, resignificación y búsqueda de sentido de lo que se está dando, es decir, donde los contenidos no sean aislados y minimizadas de la ecosistemicidad, percibiéndose no sólo como material de aprendizaje para un examen, sino como componentes significativos para el desarrollo de su ser como sujeto viviente y en equilibrio de un ecosistema de la cual hace parte, y en donde necesita tomar acciones, es decir, participar.

Meta-aprendizaje: una pedagogía del ser

El meta-aprendizaje puede definirse como un proceso complejo de enseñanza-aprendizaje, autoorganizativo, donde se logra trascender la identidad, espacio- temporal, a otros niveles de conciencia (Peña Grau, 2017; 2002). Permite complementar el proceso de transmisión de conocimientos proporcionados en la sala de clases. Es una experiencia de ampliación de conciencia autónoma por modificaciones de la percepción (Peña Grau, 2023).

Lo que en su momento fue una fragmentada visión de la realidad, ahora se integra en una mirada holística, de comprensión de otra realidad en la cotidianeidad (Pupo Pupo, 2019). Es decir, en cada momento de la percepción, estamos experimentando más de una realidad, pero solo somos conscientes de observar una realidad material clásica. Entonces, en un instante de conciencia podemos conocer el proceso oculto de la percepción, los arquetipos, los diversos mundos de la realidad y la funcionalidad no dual de nuestra conciencia (Peña Grau, 2006).

Así, el meta-aprendizaje es un salto cuántico hacia una forma de educar y aprender en el proceso de percepción holística, más allá de la realidad material clásica de la transmisión del conocimiento. La integración de todos estos conocimientos nos llevará a plasmar en las aulas una enseñanza-aprendizaje del Ser, que hace emerger de nuestra interioridad los aprendizajes y saberes que nos permite una nueva forma de percepción y de relacionarse en el mundo.

El principal propósito del Meta-aprendizaje es desarrollar la sustentación teórica de una nueva forma de educar y la forma de aplicarla, que contemple la integridad de la persona (corporal sensorial, mental, emocional y espiritual) como individuo partícipe en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Peña Grau, 2022).

Por una parte, se trata de proporcionar una metodología de aplicación de nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje en los centros educativos. Relacionar el cómo de la metodología y procesos de acceso a una percepción autoorganizativa consciente, y, el dónde debe estar orientada además de la educación. Relacionar el cuándo aplicar esta nueva forma de enseñanza aprendizaje, en la educación del futuro.

En resumen, el modelo teórico-práctico, contempla diversos aspectos, tales como: la creación de escenas complejas en conciencia primaria; naturaleza compleja y oculta de la conciencia; teorías dinámicas en la complejidad de la percepción; hacia una física de la conciencia; la formación de una Escuela de sabiduría y otros aspectos de la conciencia del Ser.

Una pedagogía de la coexistencia

La Pedagogía de la Coexistencia pone su énfasis en el existir ligado al existir del otro. Desde las premisas básicas: (a) sólo se existe cuando el otro existe y el otro existe sólo cuando yo existo; (b) sólo se existe cuando el ser se hace manifiesto en dicho existir. No existir en congruencia con el ser, es no existir (Alarcón Carvacho, 2015).

La pedagogía de la coexistencia, más que una pedagogía, es una invitación a recuperar el modo original de coexistir (Mucarzel, 2022; 2023). El modo que coexisten la naturaleza, los planetas y las personas que se aman y operan en consecuencia a esa emoción original, primaria y matrística; y con ello, más inmunes a las influencias y el control de la cultura patriarcal.

Es una invitación al retorno de la co-validación ecosistémica y hologramática propia de cada componente y expresión del coexistir. Donde siempre hay otro que se valora y percibe como una nota imprescindible para la propia sinfonía, y así mismo como parte de la sinfonía del otro y lo otro, hasta llegar a comprender que somos la misma sinfonía (Maturana, 2004). El filósofo Arroyo decía: "Educar es poner al otro frente a Dios, con el gesto simultáneo de ofrecérselo". Este religar, al ser en potencia con el ser en acto, tiene mucha significación para la pedagogía de la coexistencia, al momento de priorizar sus fines y métodos (Mucarzel, 2023).

La pedagogía se ha vinculado y desarrollado fundamentalmente a la epistemología, es decir al modo que el hombre conoce, estudia, modifica su cultura.

Un aula que aplica los principios de la pedagogía de la coexistencia implica que:

1. se saludan todos los asistentes a clases "llenado de salud" a los otros
2. los estudiantes están sentados en círculo, pueden mantener comunicación pupilar cuando conversan entre ellos y con los docentes

3. los estudiantes saben comunicarse de modo efectivo-afectivo, por ello tienen una escucha empática, compasiva, activa y no violenta con los otros
4. los estudiantes antes de iniciar las clases hacen presencia o se contacta con el “silencio menor”, con técnicas supresión de los factores que los desconectan con el aquí y ahora, como respiración consciente, focusing o mindfulness
5. se crea un ambiente de coexistencia validados de todos con todos, de modo incondicional, positivo e intencionado
6. se establecen relaciones ontoempáticas, donde cada habitante del espacio-tiempo educativo, es un reflejo o espejo constante del ser del otro
7. se experimenta colectivamente dentro del aula el goce coexistencial, que es propio e inherente del existir absoluto, pleno o perfecto, en el único contexto posible de existir, en el “presente vivo” del aquí y ahora
8. se vive la “intimidad educativa coexistencial” potenciando en todo momento la identidad, originalidad o diferencia de los otros, dimensiones donde reside precisamente el ser.

Pedagogías de la vida y de la tierra

La pedagogía de la vida es una mirada que da vida (Varela, 2010). Epistemológicamente es de base ontológica relacional, que manifiesta su conexión con todas las manifestaciones biodiversas del planeta (Mucarzel, 2022; 2023). El desarrollo de esta pedagogía se orienta hacia diversas áreas, a saber: (1) el autodesarrollo, (2) la auto organización de los aprendizajes, (3) la metacognición, (4) la salud integral, (5) la relación con la realidad, (6) la sabiduría, y (7) la conciencia de crear experiencias de vida (Pupo Pupo, 2019).

Desde el pensamiento complejo, el principio de hologramatidad se asienta en esta pedagogía: unidad en la diversidad. Biología, conciencia e inclusión (Gringberg, 2003). En un multiverso todos los universos, distintos ámbitos y todas las experiencias. El pensamiento complejo que la sostiene como una de sus variables en un complexus de personas, planetas, cosmos, entreteje personas, paisajes, identidades, educación y vida. En cada persona está todo el universo, por ello la comunidad educativa es el planeta (Morin y Sático, 2004; Pupo Pupo, 2021).

Dentro de este contexto, las pedagogías emergentes se tomarán como ejes las siguientes cuestiones: ¿está la educación en condiciones de ser guía espiritual de la formación humana? Los paradigmas en que se funda, ¿pueden modelar proyectos universitarios reales en función de la misión que a cada universidad le corresponde cumplir? Esas instituciones de educación superior, ¿no están contaminadas por el pensamiento único, los reduccionismos de corte positivistas, el autoritarismo en la ciencia y en la docencia, la intolerancia, el determinismo absoluto, los fundamentos estériles y otros lastres de la modernidad? ¿Cómo se integran estos interrogantes con la cuestión de la intolerancia epistémica?.

La acción educativa no se limita a transmitir conocimientos, a controlar la disciplina, y a cumplir con el programa académico, sino que facilita y acompaña a sus alumnos en el proceso de desarrollo integral. El cambio

es personal y nadie cambia a otro, sino que cada uno es responsable de sí mismo y arquitecto de su propia vida. El marco es el de una escuela de sabiduría. Una escuela de humanización que potencien la conciencia de ser y el asombro de uno mismo, y la heteronomía que es el asombro de una buena convivencia. Esa convivencia que transforma a cada ser humano.

Las pedagogías emergentes como un entramado

La pedagogía de la vida conlleva el concepto de entramado. Si analizamos el concepto de entramado desde la intolerancia epistémica y desde la racionalidad clásica moderna, vemos que ha minusvalorado el tema: el hombre, la actividad humana y su concreción en la cultura. Desde allí, este entramado lleva consigo la luz del pensamiento complejo: la pedagogía de la vida, la pedagogía de la tierra y la integración de saberes con una nueva sensibilidad en la educación (Casasus, 2009; Mucarzel, 2023).

La Pedagogía de la vida es un entramado de relaciones, que se sintetiza en la confluencia de la conexión – interconexión – inclusión con método y técnica discursiva basado en la plática dialógica (Pupo Pupo, 2019). Desde allí asoma una nueva didáctica, la didáctica fundada en el pensamiento complejo, dialógica, recursiva y hologramática. En esta reflexión aparece el paradigma de racionalidad clásica, que está vinculado a la epistemología del primer orden, en la que el sujeto y objeto están separados de modo que es posible entender la objetividad científica a partir de la superación de las interferencias que muchas veces son consideradas subjetivas en el discurso científico. Este paradigma de la racionalidad clásica, viejo paradigma, inconscientemente nos detiene en el camino porque niega todo lo que no se acomoda al mismo. En la relación del sujeto con la realidad, separa el sujeto del objeto sobre la base del determinismo objetivista.

La pedagogía de la vida que es al mismo tiempo Pedagogía de la Tierra, se entranan porque tienen vida, porque intercambian sustancias (animal, vegetal, mineral y humano), a fin de evitar la disyunción y abogar por la integración. Esta visión desarrolla sensibilidad cósmica en nosotros, y con ello riqueza espiritual, para ver los bellos colores de la vida, porque nos sentimos tierra, cosmos, entramados e interconectados (Mucarzel, 2022; 2023).

De forma creciente, existen diversas Pedagogías asociadas fundamentalmente a teorías que contemple el conocimiento entre, a través y más allá de las disciplinas. Es lo que se propone con las Pedagogías emergentes, en especial las reseñadas en el Marco de Diseño Curricular, por sus relaciones con los principios del pensamiento complejo.

De ahí que la selección de las Pedagogías emergentes se hizo considerando las características de la complejidad, como son los procesos que integren la Dialógica, recursividad, hologramatidad y la autoorganización. Si bien todas las Pedagogías emergentes, incorporan partes o todas las características de los sistemas complejos, realzan alguna más que otras de estas características, como por ejemplo, en la Coexistencia se destaca la dialógica, la Suvidagogía realza la recursividad, la Pedagogía de la Vida, se enfoca en la hologramatidad y el Metaaprendizaje en la Autoorganización.

Las Pedagogías emergentes logran pasar la prueba de los principios de la complejidad y transdisciplinariedad, pues son modelos complejos, que están más allá de la ciencia ortodoxa. Las Pedagogías emergentes, de forma transdisciplinaria, contribuyen a la comprensión de procesos de la percepción que, además de la transmisión de conocimientos, permite mayores opciones de creatividad (nuevos usos) en la resolución de problemas.

Así la Suvidagogía, la Coexistencia, la Pedagogía de la Vida y el Metaaprendizaje contribuyen a integrar los procesos complejos de la educación del futuro, pues están en la línea de las políticas de Unesco para mejorar la educación que “recomienda una educación de la conciencia y del desarrollo del ser.”

Discusión

De la revisión efectuada se desprende que la reforma del pensamiento y el cambio de mentalidades que suscribe nuestra propuesta conforman un entramado. A partir de esta confluencia se originan una serie de pedagogías emergente: ecosofía, cosmosofía, meta-aprendizaje, suvidagogía, pedagogías de la coexistencialidad, de la vida y de la tierra.

Sus bases epistemológicas y ontológicas entienden que todo tiene vida porque intercambian sustancias. Y todas las pedagogías emergentes de CESPE Internacional están interconectadas. En conjunto, dan origen a una nueva sensibilidad en la educación (Peña Grau, 2006).

El punto de confluencia está dado desde los saberes transdisciplinarios e integradores, desde su propósito y perspectiva ético-humanista con sentido cultural. La educación superior tiene sus retos: la universalización y la internacionalización (Naranjo, 2007; Pupo Pupo, 2021). Desde dos instancias, desde el vínculo y los entramados, desde todos los países intervinientes en CESPE Internacional, también los países que aún no están en esta red académica. Estos retos han de ser ciencia y puente con la expresión de lo humano: la inestabilidad del caos y la incertidumbre del pensamiento complejo (Morin y Sátiro, 2004).

Todas las pedagogías mencionadas orientan sus pasos hacia una ecología de la mente, transición necesaria para cada una de ellas (Alarcón Carvacho, 2015; Mucarzel, 2023). Desde esta integralidad: eco pedagogía, eco formación y ciudadanía planetaria. Todas ellas rebasan las posiciones antropocéntricas y ecocéntricas, porque incorporan la dimensión espiritual y global que incluyen también la ecología social, la ecología humana y la cosmosofía.

La internacionalización de todo lo planteado, va más allá de la cooperación y de la colaboración, más allá de las redes, porque se refiere al desarrollo evolutivo apoyado por lo constitutivo del ser humano, por la diversidad y porque vamos hacia un gran movimiento por la vida. Hoy existen nuevas razones de toma de conciencia y de nuevo espíritu, y se expresan en saberes transdisciplinarios e integradores. En cuatro campos con conexión cósmica uno con el otro, a saber: campo científico, campo emocional, campo práctico y campo espiritual. Las referencias son las teorías de la complejidad y el pensamiento complejo; por lo tanto, todas las

perspectivas de las pedagogías emergentes se entrelazan en lo ético, humanístico, en el sentido cultural, en el sentido social, integrados.

Analizar para la confluencia hoy tiene como punto de partida el pensamiento único. Es de corte positivista, donde la heurística es un método para aumentar el conocimiento, pero nos lleva a poder indagar y descubrir, buscar, investigar de distintas fuentes o documentos. En la plática dialógica se plantean a los estudiantes impulsos que faciliten la búsqueda independiente de problemas y soluciones. La reflexión nos lleva a decir: como nos cuesta no informar a los estudiantes conocimientos terminados, sino tratar de llevarlos al descubrimiento de las suposiciones (Pupo Pupo, 2021).

Tal vez podamos iniciar la decadencia del pensamiento clásico, moderno, por un paradigma post-clásico, con el aporte de las teorías de la complejidad hacia la reforma del pensamiento y al cambio de mentalidad. No podemos negar que estamos en un proceso contradictorio en pugna renaciente, que no se impone, que busca un patrón de ideas consensuadas por la comunidad científica, base del conocimiento científico que pueda significar el progreso de la ciencia.

El entramado y la confluencia de estas pedagogías, con la universidad, toman cuerpo en “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro” de Edgar Morín (2010), y su nueva concepción: el octavo saber, fuente imprescindible de estudios vinculado a la realidad social y humana, y a educar en la era planetaria.

El Doctor Pupo Pupo (2019; 2021) habla de caminos ciertos e inciertos, de hacer camino al andar, al método. Entonces... ¿el método es a priori o a posteriori? En nuestro medio, es muy difícil el consenso, porque para que haya confluencia debe haber consenso, pero partimos del paradigma que nos domina y partimos también de constructos lógicos distintos, con la esperanza de que dialógicamente puedan hacer un nuevo constructo lógico compartido.

La fundamentación de nuestra propuesta puede resumirse en la de promover una educación hacia una vida sana, de cuidado y al bienestar de todos los que integren cada comunidad. Buscamos desarrollar una educación inclusiva y equitativa de calidad. El pensamiento complejo representa la forma de ver la realidad que, sin dudas, orientará la acción de las generaciones futuras. Desde la epistemología y las reformas educativas de la UNESCO (2021), nos impulsa y es nuestra gran promesa de la educación del futuro.

Tenemos un ideal y tenemos un sueño: de racionalidad humanística, ecosófica, espiritual y compleja, ni más ni menos que la confluencia.

REFERENCIAS

Bustos Corvalán, M. I. (2013). Práctica pedagógica e investigación-acción. *Plumilla educativa*, 12(2), 41-60.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4756615>

Carvacho, P. A. (2015). *Coexistencia y educación: Aproximación a una projomología para la felicidad y la salud*.

[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=spBxDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=Alarc%C3%B3n+Carvacho,+P.+\(2015\).+Coexistencia+y+Educaci%C3%B3n&ots=2CqmH5BhvZ&sig=jtZYHA03WX9gb5AJeRfhU-JGS70](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=spBxDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=Alarc%C3%B3n+Carvacho,+P.+(2015).+Coexistencia+y+Educaci%C3%B3n&ots=2CqmH5BhvZ&sig=jtZYHA03WX9gb5AJeRfhU-JGS70)

Casassus, J. (2015). *La educación del ser emocional*. Editorial cuarto propio. [https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=mjd8G_T6M3IC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Casassus,+J.+\(2009\).+La+educaci%C3%B3n+del+ser+emocional&ots=gH3C6zkT6-&sig=P-so4-rb5h-HR3IOReiFu3P3E2s](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=mjd8G_T6M3IC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Casassus,+J.+(2009).+La+educaci%C3%B3n+del+ser+emocional&ots=gH3C6zkT6-&sig=P-so4-rb5h-HR3IOReiFu3P3E2s)

Cepal, N. U. (2019). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe. Objetivos, metas e indicadores mundiales. <https://www.sidalc.net/search/Record/dig-cepal-11362-40155/Description>

Freire, P. (1970). *La pedagogía del oprimido*. Montevideo: Tierra Nueva.

Gonzalez Arizmendi, S., Tano Castro, S. (2023). Voces académicas que promueven la pedagogía suvidagógica. Fondo Editorial de la Universidad de Córdoba. Fondo Editorial Universidad de Córdoba-Ridepsu. <https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/73320b27-b685-411d-a922-62ea642dff31/download>

González Arizmendi, S. (2020). *La pedagogía suvidagógica... Su tesis teórica, metodológica y práctica*. Fondo Editorial Universidad de Córdoba-Ridepsu. <https://repositorio.unicordoba.edu.co/server/api/core/bitstreams/25670602-1812-4559-81cc-b921e57a7bb1/content>

Grinberg, M. (2002). *Edgar Morin y el pensamiento complejo*. Buenos Aires: Campo de ideas. https://www.academia.edu/download/31982916/Complementario_1-Pensamiento_complejo.pdf

Ibáñez, A. (2008). *Dinámica de la cognición*. Chile. J.C. Sáez Editor.

Maturana, H. (2004). *Transformación en la convivencia*. JC Sáez Editor. [https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=7zpncPFs404C&oi=fnd&pg=PA5&dq=Maturana,+H.+\(2014\).+Transformaci%C3%B3n+en+la+convivencia&ots=qqztjUM4P5&sig=NYDHheKJ7s7zlo4F73TxA3idlZE](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=7zpncPFs404C&oi=fnd&pg=PA5&dq=Maturana,+H.+(2014).+Transformaci%C3%B3n+en+la+convivencia&ots=qqztjUM4P5&sig=NYDHheKJ7s7zlo4F73TxA3idlZE)

Morin, E., Sátilo, A. (2004). Edgar Morin y los siete saberes necesarios para la educación del futuro. *Aula de innovación Educativa*, (128), 55-58. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=792433>

Mucarzel, M. (2023). Un puente desde las neurociencias hacia el ser emocional. *Revista Holón*, 1(4), 3-11. <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Mucarzel, M. B. (2022). Las pedagogías emergentes : la inclusión: el despertar evolutivo de la consciencia. *En Desafíos para la Educación Superior en América Latina en el Siglo XXI*, (pp 46-63). Brasil, Editor THOTH.

Naranjo, C. (2007). *Cambiar la educación para cambiar el mundo*. Editorial cuarto propio. [https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=kokR_Fd1DsQC&oi=fnd&pg=PA13&dq=Naranjo,+C.++\(2007\).+Cambiar+la+educaci%C3%B3n+para+cambiar+el+mundo&ots=s1zQ7MdNjz&sig=YHPKGyq7m1afmDiBAEsJzJ1K3yE](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=kokR_Fd1DsQC&oi=fnd&pg=PA13&dq=Naranjo,+C.++(2007).+Cambiar+la+educaci%C3%B3n+para+cambiar+el+mundo&ots=s1zQ7MdNjz&sig=YHPKGyq7m1afmDiBAEsJzJ1K3yE)

Peña Grau, O. (2006). *Cambio de Sentido*. Santiago de Chile: Mago Editores.

Peña Grau, O. (2006). *Para salvar la Tierra*. Santiago de Chile, Editores Mago.

Peña Grau, O. (2017). *Metaaprendizaje, la educación del futuro*. Amazon: Edición CreateSpace.

Peña Grau, O. (2022). *Metaaprendizaje una pedagogía del Ser*. Amazon: Edición CreateSpace.

Peña Grau, O. (2023). *Teoría unificada de la conciencia*. Amazon: Edición CreateSpace.

Pupo Pupo, R. (2019). *Ecosofía, cultura, transdisciplinareidad*. Mexico, <https://otrasvoceseneducacion.org/archivos/328633>

Pupo Pupo, R. (2021). Hermenéutica Ecosófica y los enfoques divergentes del pensamiento científico. In *Taller internacional presentado en el VII Congreso Internacional CESPE, Cuba*.

UNESCO (2021). *Conferencia mundial de Educación Superior*. <https://www.unesco.org/en/higher-education/2022-world-conference>

Varela, F. (2010). *El fenómeno de la vida*. Chile. J.C. Sáez Editor.

Contribución Autoral

Autor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Autor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.